

instrumentum

Bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées de l'Antiquité à l'époque moderne

Abonnement, commandes de bulletin(s) / **Subscription, bulletins ordering :**

Nicole NADEAU instrumentum@free.fr

Rédaction du bulletin / **editorial staff of the bulletin :**

Isabelle BERTRAND musees@chauvigny-patrimoine.fr

Instrumentum / Musées de Chauvigny 3, rue Saint-Pierre B.P. 90064 FR-86300 CHAUVIGNY

n° 52 déc. 2020

Editorial

2020 s'achève, une année éprouvante pour les corps et les esprits ; une année au cours de laquelle la recherche a dû s'adapter à de nouvelles conditions, avec des déplacements et des rencontres réduits, voire annulés. Dans ce contexte si particulier, nous sommes heureux de vous livrer ce cinquante-deuxième numéro de la revue *Instrumentum* qui comprend un dossier sur le thème des jeux dans l'Antiquité composé de quatre articles écrits par de jeunes chercheurs travaillant dans le cadre du projet européen *Locus Ludi*, dirigé par Véronique Dasen de l'université de Fribourg. La rencontre avec cette dernière et le groupe qu'elle anime est un des événements positifs survenus à la faveur du confinement du printemps dernier ! Nous espérons que cette collaboration continuera sous cette forme ou sous une autre, afin de suivre les travaux menés sur un sujet si intéressant.

Au cours des prochains mois, l'association *Instrumentum* devra organiser son Assemblée Générale et vous serez conviés à vous prononcer, via un vote en ligne, sur les bilans d'activité et financier 2017-2020. À cette occasion seront renouvelés les mandats des membres du bureau et des vice-présidents.

Déjà, nous pouvons évoquer quelques actions de ces trois années passées, comme la tenue les 14-16 juin 2017 des Rencontres internationales sur *Les modes de transports dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mobiliers d'équipement et d'entretien des véhicules terrestres, fluviaux et maritimes* au Musée départemental de l'Arles antique (FR), dont l'organisation a été pilotée par Stéphanie Raux, ex-VP France, laquelle prépare actuellement la publication des actes. Les 12-14 juin 2019, *Instrumentum* co-organisait à Londres, avec le *Roman Finds Group*, le *Finds Research Group* et le *King's College*, le colloque *Hoarding and deposition in Europe from later prehistory to the medieval period – finds in context* grâce notamment à Emma Durham, notre VP Great-Britain. Ce fut l'occasion d'assurer de notre soutien nos collègues anglais alors que leur pays allait prendre la voie de l'isolement institutionnel, bien éloignée de celle prônée par nos disciplines et nécessaire à leur épanouissement. La publication des contributions à ces journées est également en cours de préparation.

À chaque numéro de la revue, la secrétaire chargée de sa coordination se pose la même question : saura-t-il répondre aux attentes des abonnés ? Comme dans toutes réalisations scientifiques collectives de ce genre, les choix et les idées émises sont discutables et les informations relayées ne sont pas exhaustives, pour autant leur publication en fixe l'existence dans un environnement si foisonnant et si mouvant, au sein duquel perdre le fil serait si facile...

Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes / Take care of yourself and Merry Christmas.

Isabelle BERTRAND, Secrétaire, chargée du bulletin /
Secretary, editor of the biannual magazine

Sommaire/Contents

p. 2 – Bibliographie/Bibliography
Instrumentum 52

Articles

p. 12 – Boucle de type *Viminacium* à Sauvian (FR, Hérault)

p. 19 – Zwei Hemmoorer Eimer aus dem vicus von Mittelstrimmig

p. 21 – La datation probabiliste pondérée

Dossier : Locus Ludi

Les dés atypiques

p. 26 – Irregular dice from Northern Greece

p. 30 – Sur quelques pièces problématiques étrusques en os et en ivoire

p. 33 – Alcuni dadi 'particolari' da Pompei. Dall'evidenza materiale alla cultura ludica

p. 35 – Les dés pleins cubiques et parallélépipédiques en os de Gaule romaine. De leur production à l'art de les manipuler

Colloques/Colloquiums

p. 25 – Colloquia Anatolica et Aegaea

Congressus internationales Smyrnenses XI

p. 48 – The 25th LIMES Congress

Exposition/Exhibition

p. 18 – Boire avec les dieux / Drinking with the Gods

p. 25 – Diplômes universitaires/ University Diplomas

p. 48 – Instrumentum

Organigramme – Comité de lecture

Prochains dossiers thématiques / Next special topics

Date limite / Deadline :
le 1^{er} mars / March the 1st

Juin 2021 / June 2021

Le travail des alliages à base de cuivre (âges du Fer - haut Moyen Âge) (ateliers, productions, creusets, moules, analyses, ...) / *Copper alloy working (Iron Ages - Early Middle Ages) (workshops, products, crucibles, moulds, analysis, ...)*

Juin 2022 / June 2022

Artisanat du bois et artefacts aux époques romaine et médiévale (outillage, marques, essences, commerce, ...) / *Wooden artefacts and wood craft in Roman and medieval times (tools, stamps, species, trade, ...)*

Χρυσστόμου 2004 : Α. Χρυσστόμου, Σωστική ανασκαφή κατά το 2004 στο οικόπεδο Ζουντ Ομπάιντ στην Έδεσσα, γωνία Αρχιερέως Μελετίου και Κοραή Ο.Τ. 130, *Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη (ΑΕΜΘ)* 18, 2004, 591-608.

Χρυσουλάκη, Πέππας, in press : Στ. Χρυσουλάκη, Γ. Πέππας, *Ευρήματα της ανασκαφής*, in *Ημερίδα. Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση.*

Sur quelques pièces problématiques étrusques en os et en ivoire

E. Lovergne

“Finisco dicendo, che da questi ipogei si sono tratti alcuni dadi di avorio come i nostri moderni; altri poi uniti insieme a più fila distinte con una linea, con vari numeri in tre facciate, una restando affatto liscia. Ed essendo questo quadrato traforato nel mezzo, pare che servisse a qualche giuoco” (Pasquini 1829, 181). C’est ainsi que G. B. Pasquini décrit pour la première fois, en 1829, une série de pièces en ivoire issues des fouilles de P. Bonci Casuccini et conservées à l’époque au musée homonyme de Chiusi (Bonci Casuccini 1862, 29). La première impression de Pasquini est qu’elles pouvaient servir à un jeu, non pas parce que ces pièces ressemblent à des dés, mais parce qu’elles sont creuses : aucune ne conservait apparemment de pastilles bouchant les extrémités, comme cela est fréquent pour les dés creux plus communs. Mais de quel type d’objet nous parle l’auteur ? Si la brève description et le manque d’illustrations ne peuvent aider à identifier précisément ces pièces

de “jeu”, un récent réexamen des jeux et jouets en Étrurie ⁽¹⁾ permet de recenser un ensemble homogène s’insérant dans le groupe décrit par Pasquini*.

1. Description et définition

Les pièces analysées sont des objets de forme parallélépipédique réalisés à partir d’une section de diaphyse en os, plus rarement en ivoire, mesurant entre 5,3 et 8 cm de long ⁽²⁾. Trois faces seulement comportent un chiffre, composé d’une série de trois chiffres séparés d’un sillon peu profond, pour un total de neuf facettes numérotées ; en revanche, la quatrième face est lisse, parfois seulement sillonnée. Les combinaisons numériques ne sont pas systématiques, et tous les chiffres, de 1 à 6, sont attestés. Nous pouvons ainsi regrouper ces pièces selon trois chiffreages différents (fig. 1) :

a. série de trois chiffres identiques sur une face, mais différente d’une face à l’autre (cat. 1, 5, 8) ;

b. série de trois chiffres identiques sur une face et série de trois chiffres différents, qui se répètent sur les deux autres faces (cat. 3) ;

c. série de trois chiffres différents sur chaque face (cat. 2).

Parmi ces objets figurent également deux pièces particulières qui se distinguent encore par leur chiffreage : l’une ne comporte qu’une face numérotée, mais il s’agit peut-être d’un exemplaire non fini (cat. 6), l’autre, insérée dans cette catégorie avec réserve ⁽³⁾, a non seulement toutes les faces numérotées, mais aussi ses deux côtés courts (cat. 13).

L’une des premières questions à résoudre à leur propos est celle de la manière dont nous pouvons désigner ces objets. Si leur forme peut renvoyer aux tessères et leur marquage aux dés classiques, la définition de tessère à triple dé pourrait leur être appliquée. Sans affronter en détail l’épineuse question du terme tessera (Virilouvet 1995, 340-368), identifiant souvent des objets de formes variées (tessera lusoria, hospitalis,

frumentaria, nummularia, gladiatoria, ...), le mot dé peut également engendrer des erreurs relatives à sa fonction : en archéologie, il renvoie – de façon spontanée –, au monde ludique. Nous maintiendrons finalement le mot tessère, du grec τέσσᾶρες, qui correspond bien à la forme de ces objets, tout en restant plus prudents quant à l’utilisation du terme dé.

2. Provenance et datation

Sur les treize pièces recensées, six seulement présentent une provenance connue, les nécropoles de Sarteano, Chiusi et Chianciano Terme ; pour trois autres exemplaires, nous ne disposons que d’une provenance générique, à nouveau Chiusi et vraisemblablement Castelluccio La Foce ; les quatre autres tessères, conservées dans des collections privées, sont dépourvues de tout contexte.

Les quelques données archéologiques connues semblent donc délimiter la répartition de ces objets dans un territoire bien circonscrit, celui de Chiusi et de son territoire (fig. 2). Pour ce qui est de leur datation, la tombe 10 de la nécropole della Pedata et la tombe II de la nécropole de Via Montale, toutes deux de Chianciano Terme, nous fournissent des indications assez précises, du moins pour les premières attestations, que l’on peut situer vers la fin du VI^e s., voire dans le premier quart du V^e s. av. J.-C.

3. En quête de parallèles

Compte tenu du faible nombre d’éléments de comparaison, il est essentiel de passer brièvement en revue les dés étrusques “particuliers” qui peuvent, en quelque sorte, s’apparenter à nos tessères. Avant de poursuivre, nous rappellerons que pour les dés classiques, parmi les quinze permutations possibles à partir des chiffres de 1 à 6 (Artioli et al. 2011, I 037-I 039), les Étrusques, à de rares exceptions près ⁽⁴⁾, n’en privilégient que deux : la combinaison où les faces opposées sont égales à 7 (1-6, 2-5, 3-4) et celle qui donne, par soustraction, le résultat 1 (1-2, 3-4, 5-6).

Fig. 1 — Schématisation du chiffreage des tessères.

Fig. 2 — Répartition des tessères dans le territoire clusien.

Les dés recensés atypiques ne sont pas exceptionnels, à Tarquinia, Orvieto, mais surtout en Étrurie Padane, nous en trouvons plusieurs de forme parallélépipédique, de dimensions assez réduites (max. 3,6 cm de longueur), ce qui en soi pose problème quant à leur utilisation "ludique", puisque leur forme se prête malaisément au lancer des dés. Parfois, c'est la numérotation qui rend les dés singuliers, en particulier lorsqu'un ou plusieurs chiffres se répètent : c'est le cas de deux exemplaires provenant de Tarquinia et d'Orvieto (Artioli et al. 2011, n° 36; 48) où le 5 apparaît deux fois, mais dans l'un manque le 4 et dans l'autre le 2, ou encore de ceux dont les faces opposées présentent les mêmes chiffres, comme à Cerveteri (4-4, 5-5, 6-6 ; Pareti 1947, 230, n° 177.1) et Palestrina (1-1, 5-5, 6-6 et 2-2, 3-3, 4-4; Della Seta 1918, 437). En revanche, pour les dés parallélépipédiques plus allongés, les chiffres 1 et 2, positionnés sur les côtés courts de l'objet, peuvent être omis.

Plus rarement, comme sur nos tessères, une face est lisse. La t. 132 de la nécropole Arnoaldi à Bologne (Macellari 2002, 319, nos. 14-14ter) a livré trois dés sur lesquels n'apparaît pas le 5 opposé au 6, mais la face est vide ; par ailleurs, sur ces exemplaires, le 1 et le 2 sont remplacés par deux pastilles bouchant le canal médullaire, décorées d'un ocelle formé de trois cercles et d'un point.

Un parallèle très proche a été trouvé bien en dehors du territoire étrusque. Le musée archéologique de Métaponte (Basilicate) conserve une tessère⁽⁵⁾ provenant du *castrum* de la ville. Retrouvée dans une salle délimitant la *plateia* qui longe la *stoà* grecque, elle est associée à du mobilier datable du V^e s. ap. J.-C.⁽⁶⁾, mais il n'est pas exclu que la réorganisation d'époque impériale et les déprédations aient bouleversé les strates plus anciennes. Cette tessère, pourvue d'une

prise modelée sur l'un de ses côtés courts, diffère cependant par sa numérotation, composée de trois chiffres différents qui se répètent sur trois faces (6-5-4 ; 6-5-4 ; 6-5-4 ; nd.). Par souci d'exhaustivité, nous citerons aussi une petite tessère tripartite de la collection Schwab (Lejars 2013, 215-216, n° 3307, pl. 89) retrouvée sur le site de La Tène, dont un tiers seulement est ponctué avec le 5 et le 6 (fig. 3).

Fig. 3 — Tessère de la collection Schwab (d'après Lejars 2013).

Conclusions

Du point de vue fonctionnel, nos tessères ne peuvent être classées véritablement parmi les dés, et l'hypothèse de dés non taillés est également à écarter pour leur numérotation. Si l'on privilégie une interprétation ludique, on pourrait les assimiler aux *(tee)totums*⁽⁷⁾, ou dés-toupie, portant sur chaque face une initiale ou un chiffre décidant de la fortune du joueur.

Parmi les autres hypothèses possibles, et peut-être les plus vraisemblables, il pourrait s'agir d'instruments à connotation divinatoire, en particulier cléromantique. En Étrurie, la pratique du *sortilegium*, la divination au travers des sortes, se pratiquait avec des instruments de natures très différentes selon la technique de consultation. Cicéron nous apprend que celles de Préneste étaient en bois de chêne (*De Div.*, II, 41), mais nous en connaissons également en bronze et en plomb, de forme circulaire ou rectangulaire, ainsi qu'en pierre (Maggiani 2005, 66-69).

Bien qu'il soit impossible d'exclure que ces tessères aient pu revêtir un rôle prophylactique

ou magique, utile au défunt dans son passage vers l'au-delà, la poursuite des travaux sur ce groupe d'objets devrait permettre de mieux appréhender leur fonction.

Catalogue

1. Museo Civico Archeologico di Sarteano, nécropole delle Pianacce, tombe 14 (s.n. inv.). Os. Dimensions : 6 x 2,4 x 1,2 cm. Série numérique : 2-2-2 ; 5-5-5 ; 3-3-3 ; lisse. Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé. Datation contexte : deuxième moitié du VI^e-deuxième moitié du IV^e s. av. J.-C. Bibliographie : Minetti 2012, 142, n. 1 4.45.

2. Museo Civico Archeologico di Sarteano, nécropole della Palazzina, tombe 13, dite "Tomba Dipinta" (s.n. inv.). Os. Dimensions : 8 x 2 x 2 cm. Série numérique : 3-4-3 ; 6-5-6 ; 4-3-4 ; lisse. Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé. Datation contexte : V^e-III^e s. av. J.-C. Bibliographie : Minetti, Rastrelli 2001, 32, n. 13.28.

3. Museo Archeologico Regionale "A. Salinas", Palerme, Collection Casuccini, provenance Chiuse (inv. N.I. 23289). Ivoire. Surfaces fissurées et très détériorées. Dimensions : 6 x 2,1 x 2,1 cm. Série numérique : 1-2-3 ; 6-6-6 ; 1-2-3 ; sillonnée. Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé. Bibliographie : Barbagli, Iozzo 2007, 225, n. 108.

4. Ex-Museo Casuccini, provenance Chiuse. Ivoire? Perdue. Bibliographie : Bonci Casuccini 1862, 22.

5. Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Acquisto Mignoni 1901, d'une tombe de Chiuse (inv. 80032). Dimensions : 7,1 x 2,1 x 2,2 cm. Série numérique : 4-4-4 ; 6-6-6 ; 5-5-5 ; lisse. Datation du contexte : fin VI^e-début V^e s. av. J.-C.

6. Museo Archeologico di Chianciano Terme, nécropole della Pedata, tombe 10 (inv. 229350). Os. Surfaces fissurées et détériorées. Dimensions : 5,3 x 1,5 x 1,3 cm. Série numérique : 3-5-4 ; trois faces lisses. Chiffre incisé de façon mixte : le chiffre 3 est marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé, le 5 par de simples points et un ocelle central composé d'un cercle concentrique pointé, le 4 comporte deux simples points et deux ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé. Datation du contexte : fin du VI^e-début du V^e s. av. J.-C. Bibliographie : Paolucci, Rastrelli 1999, 46, n. 10.8 (fig. 4).

Fig. 4 — Nécropole della Pedata, tombe 10 (inv. 229350, © Museo Archeologico di Chianciano Terme).

7. Museo Archeologico di Chianciano Terme, nécropole della Pedata, fouille 1887 (inv. 73722). Os. Très fragmentaire.
Dimensions : fragment a : 3,5 x 1,4 cm ; fragment b : 3,5 x 1 cm (fig. 5a).

8. Museo Archeologico di Chianciano Terme, nécropole de Via Montale, tombe II (inv. 229561). Os. Surfaces légèrement fissurées et détériorées.
Dimensions : 7,8 x 2,4 x 1,9 cm.
Série numérique : 3-3-3 ; 5-5-5 ; 4-4-4 ; lisse.
Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé.
Datation du contexte : premier quart du V^e s. av. J.-C.
Bibliographie : Paolucci, Rastrelli 1999, 90, n. II.46. (fig. 5b).

9. Castelluccio La Foce, collection privée.
Bibliographie : Paolucci, Rastrelli 1999, 90.

10. Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Collection Gorga, provenance inconnue. Os ?
Série : nd. ; 6-5-6 ; nd. Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé.

11. Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps, Collection Gorga, provenance inconnue. Os ?
Série : nd. ; 5-5-5 ; nd. Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé.

12. Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo (ex-musée Kircheriano), provenance inconnue (inv. 50370). Os.
Dimensions : 7 x 2,5 x 2,5 cm.
Série numérique : nd. ; 5-5-5 ; 4-4-4. Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé.
Bibliographie : Caravale, Giuliano 1994, 100-101, n. III-12 ; De Ruggiero 1878, 239, n. I.

13. Penn Museum, provenance Ventimiglia ou Chiusi (inv. 8814). Os.
Dimensions : 8 x 2 x 2 cm.
Série numérique : 3-3-3 ; 4-4-4 ; 5-5-5 ; 6-6-6 ; 1-2 sur les côtés courts. Chiffre marqué par des ocelles incisés composés d'un cercle concentrique pointé ; les séries numériques sont séparées par de profonds sillons.

Edwige LOVERGNE,
Chercheuse associée UMR 8546 – AOROC
edwigelovergne@hotmail.com

Je tiens à remercier pour leur aide et leur grande disponibilité : Mario Iozzo du Museo Archeologico Nazionale de Florence, Giulio Paolucci du Museo Archeologico de Chianciano Terme, Valentino Nizzo et Antonella Simonelli du Museo Etrusco di Villa Giulia, Savino Gallo du Museo Archeologico de Métaponte et Liliana Giardino de l'Université du Salento.

Notes :

(1) Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet post-doctoral à l'Université de Fribourg (CH), intitulé *Passe-temps pour l'au-delà. Jeux et jouets des nécropoles étrusques (V^e-I^{er} siècles av. J.-C.)*, et intégré à l'ERC *Locus Ludi. The Cultural Fabric*

Fig. 5 — a. Nécropole della Pedata, fouille 1887 (inv. 73722) ; b. Nécropole de Via Montale, tombe II (inv. 229561) (© Museo Archeologico di Chianciano Terme).

of Play and Games in Classical Antiquity, dirigé par Véronique Dasen.

(2) Les informations sur les pièces cat. 10-12 sont incomplètes, car recueillies lors de visites aux musées.

(3) Les indications sur cette pièce sont discordantes : la fiche d'inventaire du Penn Museum l'indique comme provenant de Ventimiglia et d'époque romaine (<https://www.penn.museum/collections/object/74168>), tandis que le catalogue de Culin (1896, 835, note 3) la classe parmi les dés étrusques et la dit trouvée à Chiusi.

(4) Les dés numérotés 1-5 ; 2-6 ; 3-4 (Pareti 1947, 230, n° 177.3, inv. 782) ou 1-5 ; 1-4 ; 3-6 (Della Seta 1918, 437, inv. 13350) sont exceptionnels.

(5) Inédite, inv. 322054 ; 5 x 1,4 cm.

(6) Informations aimablement fournies par Liliana Giardino.

(7) OED Online, s.v. *teetotum*.

Bibliographie :

Artioli et al. 2011 : G. Artioli, V. Nociti, I. Angelini, *Gambling with Etruscan dice of numbers and letters*, *Archaeometry* 53, 5, 2011, 1 031-1 043.

Barbagli, Iozzo 2007 : D. Barbagli, M. Iozzo (a cura di), *Etruschi. Chiusi, Siena, Palermo. La collezione Bonci Casuccini*. Siena 2007.

Bonci Casuccini 1862 : P. Bonci Casuccini, *Catalogo dei Monumenti Etruschi esistenti nel Museo Casuccini*. Siena 1862.

Braun 1855 : E. Braun, Scavi di Palestrina. Lettera al sig. Pietro Cicerchia Rossi dal dott. E. Braun, *Bullettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica*, 1855, 45-48.

Caravale, Giuliano 1994 : A. Caravale, A. Giuliano, *Museo nazionale romano. Avori ed ossi. VI, I*. Roma 1994.

Culin 1896 : S. Culin, *Chess and Playing Cards. Catalog of Games and Implements for Divination Exhibited by the United States National Museum in Connection with the Department of Archaeology and Paleontology of the University of Pennsylvania at the Cotton States and International Exposition, Atlanta, Georgia, 1895, Report*

of the United States National Museum for the year ending June 30, 1896, 665-942.

Della Seta 1918 : A. Della Seta, *Museo di Villa Giulia. I. Villa Giulia, necropoli dell'agro falisco, templi dell'agro falisco e del Lazio, Satricum, Capena, Praeneste (Collezione Barberini), Cista Ficoroni*. Roma 1918.

De Ruggiero 1878 : E. De Ruggiero, *Catalogo del Museo Kircheriano*. Roma 1878.

Lejars 2013 : T. Lejars, *La Tène : La collection Schwab (Bienne, Suisse). La Tène, un site, un mythe 3 (CAR 140)*. Lausanne 2013.

Macellari 2002 : R. Macellari, *Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi di Bologna (550-350 a.C.)*. Bologna 2002.

Maggiani 2005 : A. Maggiani, *La divinazione in Etruria. In : ThesCRA III, Divination, Prayer, Veneration, Hikesia, Asyia, Oath, Malediction, Profanation, Magic Rituals, 6.a. Divination, Etr./Divination, Étr./Divination, Etr./Divinazione*. 2005, 52-78.

Minetti 2012 : A. Minetti, *La necropoli delle Pianacce nel Museo Civico Archeologico di Sarteano (Fondazione musei senesi 3)*. Cinisello Balsamo 2012.

Minetti, Rastrelli 2001 : A. Minetti, A. Rastrelli, *La necropoli della Palazzina nel Museo Civico Archeologico di Sarteano (Sistema musei senesi. Quaderni archeologici 3)*. Siena 2001.

OED Online : *Oxford English Dictionary Online*. Oxford University press, 2000.

Paolucci, Rastrelli 1999 : G. Paolucci, A. Rastrelli, *Chianciano Terme I. Necropoli della Pedata (Tombe 1-21). Necropoli di Via Montale (Tombe 2-4) (Quaderni del Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme 3)*. Roma 1999.

Pareti 1947 : L. Pareti, *La tomba Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell'Italia centrale nel sec. VII a. C.* (Monumenti vaticani di Archeologia e d'Arte 8). Città del Vaticano 1947.

Pasquini 1829 : G. B. Pasquini, *Museo Casuccini in Chiusi, Bullettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica*, 1829, 180-181.

ThesCRA : *Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum*. Los Angeles 2004-2006.

Virlovet 1995 : C. Virlovet, *Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé à Rome (BÉFAR 286)*. Roma 1995.